

YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XXXIX/1

НОВИ САД
1996

ЗВУКОВНИ СЛОЈЕВИ У ДЕЧИЈОЈ НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

УДК 808.61-42:886.1:398(02.053.2)

Говорне ијре*

Циљ овога прилога је да се позабави звуковним одликама дечије народне књижевности, првенствено оним кратким фолклорним формама које су стваране за децу, али и оним које су стварала, или пак дограђивала сама деца. Реч је, пре свега, о такозваним *говорним ијрама*,¹ које су, у мањој или већој мери, и данас присутне у нашем народу. Наш врсни истраживач и теоретичар народне игре, Тихомир Борђевић, у својој класификацији игара, говорне игре сврстава у тзв. *ијре људској духа*, указујући и на њихова литерарна обележја.² Иако ће и у новије време бити указивано на битне књижевноуметничке квалитете ових фолклорних форми,³ још увек се није приступило њиховој целовитој анализи. При том, не мање значајну улогу у свеопштем сагледавању њихове вредности има лингвистичка и лингвостилистичка анализа.

I. Међу претежно прозним облицима ове врсте, свакако су најпознатије *брзалце*, специфични говорни обрасци који на звуковном плану најчешће носе низ за изговор тешких гласова и слогова, какофоничке структуре. Суиграч, односно испитаник, треба неколико пута (обично три), брзо и без грешке да изговори одређене синтаксичке форме, при чему се, наравно, лако запада у различите говорне грешке. Ови облици

* Овај рад представља ширу верзију реферата прочитаног на научном скупу *Поетика ијре у српској књижевности за децу*, одржаном 10. маја 1996. године на Учитељском факултету у Јагодини.

¹ Поједини сакупљачи фолклорне грађе управо под насловом *говорне ијре* доносе један број народних умотворина, на пример: Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Метихији, друји њом*, Јединство, Приштина 1989, стр. 56; *Антологија говорних народних умотворина*, избор и предговор Миливоје В. Кнежевић, Библиотека Српска књижевност у сто књига, Матица српска — Српска књижевна задруга, Нови Сад — Београд 1972, стр. 1—322 (посебно 30—31, 251—252). О теоријском приступу говорним играма исп.: *Речник књижевних термина*, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Nolit, Beograd 1986, стр. 85.

² Тихомир Борђевић, *Српске народне ијре*, — у збирци ауторових чланака: *Наш народни живот*, 4, Просвета, Београд 1984 (репринт), стр. 26—336 (посебно 31—32).

³ Васко Попа у својој антологији (*Od zlata jabuka — rukovet narodnih umotvorina*, Nolit, Beograd 1979, стр. 1—286) тим поводом пише: „Ne samo pesme, nego i druge narodne umotvorine, zagonetke, poslovice, vradžbine, brzalice, kletve i brojnice otkrile su svoju živu, delotvornu pesničku snagu i lepotu” (271).

имају како *забавну* тако *пракћичну*, тј. педагошку улогу која се испољава у тежњи за што бржим и успешнијим савладавањем фонетске структуре нашег језика, као и у увежбавању одређеног реда речи у реченици.⁴ У оваквим формама игре учествовали су вероватно најпре одрасли и деца заједно, да би се оне касније и самостално шириле међу децом. Није отуда чудо што се брзалице повремено налазе и у нашим основношколским граматицама, као корисна, педагошка и забавна штива.⁵

Са лингвистичког аспекта, међутим, намеће се питање — шта брзалице чини брзалицама, ако је очито да оне на синтаксичком плану углавном не представљају сложене форме? Шта их то чини забавним штивом? Очито је, пре свега, реч о специфичним тешкоћама при изговору које се јављају у различитим видовима. При том се овде могу успоставити готово читаве градације од једноставнијих ка сложенијим формама, што, у исто време, прати градација од форми претежно педагошког карактера, до форми претежно забавног карактера, за којим, бар када је реч о одређеним врстама, посежу и одрасли. Различити типови грешака, незаобилазни у оваквим играма, који се обично јављају на звучковном плану, појачавају забавни карактер ових игара. С обзиром на типове могућих грешака, брзалице се могу поделити на више врста.⁶

1. Један број брзалица пре свега има за циљ *увежбавање изговора* одређених гласова, млађем узрасту обично тешких за изговор. Проблеми се јављају како у оквиру појединачних речи, тако још чешће и у вези међу речима, односно у сантхију. При томе се на фонетском плану најчешће уочавају проблеми артикулације како фонетски блиских сугласника, односно слогова у којима се они јављају, тако изразито различитих. Проблеме повећавају за ту сврху одабране изведенице и развијене синтагматске целине, са низом енклитичких облика:

а) *Сонантии*. Реч је најчешће о сонанту *р* (његовој консонантској и вокалској вредности), као и сонантима *л* и *н*. У појединим брзалицама тешкоћу причињава управо наизменично смењивање по месту творбе блиских, али по природи различитих сонаната (исп. алвеоларне сонанте *р* и *л*, од којих је први вибрант, а други латерал). Као пратиоци сонаната, у једном броју консонантских група и гласовних секвенци, у функцији „проблематичних”, могу се, у посредном или непосредном контакту, јавити и други консонанти, првенствено експлозивни и африкате:

⁴ Према Радмили Пешић и Нади Милошевић-Борђевић брзалице су „narodni govorni izrazi za zabavu ili vežbu” (*Narodna književnost*, Vuk Karadžić, Beograd 1984 (: brzalice)).

⁵ Исп. у основношколској граматици: Милица Николић и Мирјана Николић, *Српски језик и култура изражавања, за 6. разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства — Београд, Завод за уџбенике — Нови Сад, 1993, стр. 15—16. О подобности различитих брзаличких облика (тзв. засићених текстова) у савладавању орторепије матерњег језика, исп. и: Стјерко Тежак, *Govorne vježbe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika*, Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1974⁵, стр. 38—40. Проф. др Светозар Рапајић скренуо ми је пажњу на чињеницу да се овакве форме, у оквиру говорних вежби, користе и на Факултету драмских уметности у Београду.

⁶ Поред говорних игара ексцерпираних из различитих извора (в. литературу на крају рада), у рад сам укључио и део материјала који сам за ову прилику сам прикупио на појединим пунктовима.

- Риба риби тризе реј* (Радић, Јагодина);
На вр' брда врба мрда (Радић, Јагодина);
Наврх врочића [веров. са оба вокална р] *румена јабука* (Кнежевић, 251);
Канурах, канурах — и остиаше ми две недоканурице (Кнежевић, 251);
Криво рало Лазарево криве лазе разорало (Кнежевић, 251);
Лула зелењара и крајцара бакрењара (Кнежевић, 251);
Јаворов јарам, јаворова ралица-рало дрво јаворово (Кнежевић, 251);
Паса њой њроз њойков њри дни њред Пејировдан (Кнежевић, 252);
Прође њой кроз њрокой и њроведе 'рѝа под њокровцем (Кнежевић, 252);
Клујко кануре оканурене и неоканурене (Кнежевић, 251);
Моја браћо, обвеселисте ли ми се? (Кнежевић, 251);
Црн јарац, црн ѝрн, — црн брсѝи ѝрн (Кнежевић, 252);

Међу дужим формама познате су следеће:

- Оѝуд иде црн ѝрн, да одтризе црном ѝрну црн врх. — Црн ѝрнче, не одтриз/и/ црном ѝрну црн врх* (Кнежевић, 252);
Црни јарац црном ѝрну црн врх тризе; не тризи ми, црни јарче, црном ѝрну црн врх! (Попа, 191);
Пејѝар ѝлеѝе Пеѝѝру ѝлоѝ су ѝри ѝруѝа ѝо ѝриѝуѝи. — Брзо ѝлеѝи, Пеѝѝре, ѝлоѝ су ѝри ѝруѝа ѝо ѝри ѝуѝи (Кнежевић, 252);
Одосмо у коѝлокрѝа, кад коѝлокрѝ коѝле крѝи са својих девет коѝлокрѝића, а сѝара им коѝлокрѝовка коѝлокрѝавим коѝлима воду носи (Попа, 121);
Ја ѝасах ѝокрај злокоѝлокрѝове куће, ће злокоѝлокрѝ коѝле крѝи, а злокоѝлокрѝавица ручак кува; око њих ѝрисиѝа и ѝроје злокоѝлокрѝчади (Кнежевић, 251; слично: Шкарић, 245).

б) *Африкаѝе*. Реч је најчешће о африкатама *ч*, *ћ* и *џ*, чије је смењивање у бразилицама отежано како по основи фонетске блискости (нпр. палаталности, исп. *ч-ћ*), тако и по основи дистинкције (нпр. на релацији дентално — непчано, исп. *џ-ч*). При том, тешкоће повећавају и друге фонеме из посредног или непосредног контакта, на пример сонанти и фрикативи, заједно образујући са африкатама поједине за изговор тешке консонантске групе и гласовне секвенце:

- Гра' бијели, ѝра' жуѝи, ѝра' жућачић* (Кнежевић, 251);
На ливади коњ уѝусѝечен и расѝусѝечен (Кнежевић, 251);
Жуѝе чизме у чизмеѝи-баѝе (Кнежевић, 251);
Девет ѝуѝа реѝи беневреѝи (Попа, 81);
Црвена крѝа из срѝа врѝа (Кнежевић, 252);
Проѝи конаѝ кроз ѝокроваѝ! (Кнежевић, 252);
Села чавка на чамаѝ ѝа оѝиѝла за Чачак (Бован, 333—334);
Грлицѝа ѝрчи, Пеѝѝар коња ѝрчи (Бован, 334);
Каменчићем ћеѝ ме, каменчићем ћу ѝе (Бован, 333);
Чоканчићем ћеѝ ме, чоканчићем ћу ѝе (Бован, 334);

Клујчићем ћу ње, калемчићем ћу ње! (Кнежевић, 251);
Клујченцејом ћу ње! (Шкарић, 246);
Ујлейшосіе ли кајшчиће у ојанчиће? (Кнежевић, 252);
Чейири чавчића на чунчићу чучећи ћијучу (Кнежевић, 252);⁷
У Фочи на ћуирији чуче чейрес чейири чавке (Радић, Србиње).

в) *Фрикајиви*. Реч је најчешће о фрикативима *с* и *ш* који, због међусобне артикулационе различитости по месту творбе (дентални — непчани) образују тешке консонатске спојеве. Тешкоћу приликом изговора оваквих брзалица понекад повећава и посредно или непосредно присуство других сугласника, на пример сонаната и експлозива који се укључују у поједине за изговор тешке консонатске групе и гласовне секвенце:

Раскиселице ли њи се ојанци? (Радић, Јагодина);
Кнеже, вијехе, њокиселице ли њи се ојанци? (Бован, 333);
Шац девейтерошац, како се раздевейтерошацио! (Попа, 81);
Миш уз њушку, миш низ њушку (Кнежевић, 251);
Прокицоцио ми си ли се, сине? (Кнежевић, 252);
Разрасхајлеисалисте ли се? (Кнежевић, 252);
Разрасіе ли се орашчић у вршчић? (Кнежевић, 252);
Рсом срзни, руком врзи, људски рсу! (Кнежевић, 252);

г) *Ексілозиви*. Реч је најчешће о консонантима *б*, *џ* и *д*, *џ*, који, иако по природи експлозивни, чине опозицију по месту образовања (лабијални — дентални). Тешкоћу приликом изговора представља и посредно или непосредно присуство појединих сонаната у оквиру консонатских група, или гласовних секвенци:⁸

Сіоји коњ њод њојодбом (Шкарић, 246);
Повіе, њод њовіама њојіавіајак и њод њојіавіајком њојіавіајак (Кнежевић, 252);
Ко њокоја њоју боб у њејак њред Пејровдан? (Кнежевић, 251);
Прокаја кай кроз њокровац ње у лонац (Кнежевић, 252);
Црква и њред црквом њредцрквац (Кнежевић, 252);

2. Код једног броја брзалица циљ је да се пре свега инсистира на одређеном реду фонетски блиских слојева и речи. Наиме, овде се грешка јавља обично по основи метатезе гласова или слогова, замене речи, што појачава забавни карактер ових форми. При том, у различитим условима долази до деформације једног броја лексема:

а) Грешка се може јавити у морфо-семантичким оквирима, због посредне или непосредне близине фонетски блиских (римичних) лексема.

⁷ Понегде ће се и у уметничкој литератури срести ове алитерације (исп. Назорове почетне стихове: *И цврчи, цврчи чворак на чвору црне смрче...*, — из песме *Цврчак*).

⁸ Један број примера овога типа има консонантске комбинације које су претежно намењене забави, тј. претешке су за изговор (у том сазвучју се не јављају у слободном говору), исп. *Пшријшриковић ишријшриче с ишријшриковилима ишријшриковици* (Попа, 121).

Овде нису искључени ни класични брзалички елементи са једним бројем за изговор тешких консонатских група. Посебна ритмика карактерише овај тип брзалица:

Лежи кучка жуџа њоред љуџа жуџа (Бован, 333; Попа, 191);
Лежи куја жуџа украј жуџа љуџа (Кнежевић, 251);
На канџару кайџан, кайџан мери канџар (Бован, 333);
На канџару кайџан, канџар мери кайџан (Кнежевић, 251);
Туре буре тура, була буре ваља (Шкарић, 246);
Буре Туре ваља, Туре буре тура (Радић, Јагодина);
Свака сврака скака на два крака (Кнежевић, 252);

Овде се могу срести и дуже форме, које захтевају посебну концентрацију испитаника, пре свега због самог обима ових брзалица и узастопног понављања истих или сличних секвенци. На овим примерима може се успешно увежбавати и дикција:

Лисица у реј, и над реј, и њод реј, и на реју киџасџа, оздол њодбјеласџа, уз уџи уздасџа, нађулила уџи, оде у кокоџи (Кнежевић, 251);

Пређе девет Ана њреко девет џрана. Прва вели Ана: леја ли је џрана; друга вели Ана: леја ли је џрана; џрећа вели Ана: леја ли је џрана; четвртиа вели Ана: леја ли је џрана; џећта вели Ана: леја ли је џрана; седма вели Ана: леја ли је џрана; осма вели Ана: леја ли је џрана; деветта вели Ана: леја ли је џрана! (Попа, 81).⁹

б) Грешка се може јавити ако се одсџуџи од синџаксички уџверђених комбинаџоричких моџућносџи у реду речи на ком инсистира брзалица. Реч је обично о низу кратких и узастопних језичких облика:

Јеси ли џи џо џу, јеси ли џо џу џи, јеси ли џу џо џи? Јеси ли џи џо џу, јеси ли џо џу џи, јеси ли џу џо џи? Јеси ли џи џо џу, јеси ли џо џу џи, јеси ли џу џо џи? (Попа, 191).

в) Грешка се може јавити због употребљеног већег броја необичних, али звучних облика, без посебног значења. Кроз динамичан ритам ових облика, у исто време се инсистира на одређеним морфо-семантичким и синтаксичким правилностима. Овакве брзалице јасно упућују на синкретичку везу са другим врстама и формама (нпр. бројаница, молитва), те често губе својства типичних брзалица:

Оче наџ, кулендаџ, кулен џи си, синђи линђи, буздоване, наџе море, коломбаре, наџа ми се, џџиџи, џџиџи, дрекеџаџи, џосџодару, џџа ће деца за вечеру, кр! (Попа, 136);

Оче наџ џевернаџ, џевердане, џолубане, џевеџ јеси на небеси, врке, дуке на сандуке, ухуху! (Попа, 136);

⁹ Овакви типови брзалица (исп. и под е) понекад у себе синкретички укључују елементе других фолклорних врста (нпр. бројаница).

Оче наци, куленаци, кулен јеси, вилен јеси, драина, друина, ново сийо о клину висци, хахаха! (Попа, 136).¹⁰

3. Посебну врсту брзалица чине оне код којих се инсистира на ласцивности, односно на *јојави какве ласцивне речи*, као резултата говорне грешке. Чини се да овакав тип брзалица претежно негују старији, али и деца старијег узраста.¹¹ Овај тип брзалица има претежно забавни карактер и према природи могуће грешке може се сврстати у две групе:

а) Код једног броја оваквих брзалица грешка може настати због класичне брзаличке форме (исп. 1), тј. због аналошких гласовних утицаја из посредне или непосредне близине, тј. метатезе, губљења сугласника и др.:

Седи јеџиб на кладџи, јеџибићи њод кладом. Вели јеџиб јеџиби: „О јеџиба, јеџиба камо наци иџићи јеџибићи!” (Попа, 121);

Јеџуба на буквџу, јеџуба њод буквџу, јеџуџићи рани (Радић, Јагодина);

Моја мајка њорџбрајка, њорџбрава се уз оџњиџиџе, њојџла би крџа круџиџа каракориџа (Попа, 191);

Дур круџче, вур круџче, дрџс’ мој кривокруџи круџче! (Попа, 191);

Црна чџџка, бела чџџка (Радић, Јагодина);

Чџџка чџџку џрескочџла, у воду се замочџла (Шкарић, 246);

Три маџка џредом џрџче: јџдно кудраџ, друџо макудраџ, џреџе модрокудраџ. Пис кудраџ макудраџ! уваџиџо кудраџ модрокудраџ закудраџ (Шкарић, 246);

Поџ, њоџураџ, обџсиџо кџџиџу о клинаџ; ни њоџ њоџуриџу, ни кџџиџа о клинџу (Шкарић, 246);

Седи њоџ у џџизду, дрџси џрсџи у џџсму (Шкарић, 246);

Иде њоџ њо зиду, џуриџо два џрсџа њо џџсму (Шкарић, 246);

Сџџоџи њоџ на камаџи, дрџси куруџу у маџами (Шкарић, 246);

б) Један број брзалица не познаје „грешку” у класичном смислу. Реч је; у великој мери, о посебној врсти брзалица које најчешће издвајају ласцивну лексему или синтагму захваљујући природи сантхија, односно посебно сроченом типу *лексичкоџ сџџоја*. При том се овај спој може гредити како на прогресивном тако на регресивном принципу. Наравно, значајно место овде има богати фонд ласцивних *асоџиџациџа*, које пре свега поседује онај ко поставља, тј. „подмеће” брзалицу другоме. Овај тип брзалица се обично негује у затвореном социјалном и језичком идиому, због чега се овакве брзалице често остварују захваљујући дијалекатским језичким средствима. Отуда понекад и ругалички тон ових брзалица:

¹⁰ Да се ове форме удаљавају од брзалица указују и примери у којима не само да нема посебних фонетско-морфолошких интеракција карактеристичних за брзалице, већ нема ни оваквих необичних облика — лексема: *Оче наци, како знаци, меџни њоџачу џред нас, ако оџџане, ево нас, или: Оче наци, куленаци, меџни ноџу меџу нас, ако џџиџо оџџане, онда крџиџи нас* (Попа, 136).

¹¹ Милош Б. Шкарић ће, тако, под Фрушком гором забележити како се оваквим „несланим шалама” забављају момци (*Живџиџи и обџчаџи „џланинаџа” њод Фруџком џором*, Српски етнографски зборник, књ. LIV, Живот и обџчаџи народни, књ. 24, СКА, Београд 1939, стр. 245).

Пој ишђ њо цркѡи (Шкарић, 246);
Мој човек у раи (Радић, Јагодина);
Тера сѡоку Раца (Радић, Јагодина);
С рала на ѡрај, с ѡраја у кућу (говори се у шали невести; Радић, Србиње).

Или:

У шесѡици воде нема ич кај, ич кај (Радић, Јагодина);
Ја ишђ у Рацку (Шкарић, 246 — вероватно „у Рацку” треба поновити бар два пута);

На овом принципу изграђен је и један број специфичних ругаличких форми које понекад функционишу као жаргонски елементи:

Прошеѡај си се! (Радић, Лесковац);
Ел мој чук ко' шебе? (Радић, Лесковац);
Јеси л' ѡи биво? (Радић, Београд);
Неко ѡи сукно ѡзади! (Радић, Београд);
Шѡа је б'е? Куј је б'е шам? (Радић, Лесковац);
Имаш ѡоздрав од Авде! (уз одређ. гест, Радић, Београд);¹²

Брзалице, дакле, у пуном смислу оправдавају назив *ѡговорних ѡара*. При том је звуковни слој један од њихових основних покретачких, али и поетичких елемената. Иако из практичних разлога често заснован на какофоничкој структури, овај облик говорних игара природом свога звуковног склопа наметнуо се нашој фолклорној баштини и елементима особене уметничке вредности. На то указују, на пример, бројне алитерације и асонанце, па и риме које се овде могу срести. Брзалице су, међутим, у знатној мери исказале и духовно биће нашега народа, надрастајући повремено сферу дечијих игара и стварајући механизме за приближавање ове врсте свету одраслих.

*

II. Друга, претежно песничка творевина из круга говорних игара припада формама познатим под именом *бројанице* (*бројенице*, *бројалице*, *разбрајалице*, *разбројнице*). За разлику од брзалица, ове говорне форме у већини случајева тек су пратиоци појединих дечијих игара, на пример у игри скривања,¹³ при чему се поред забавног, и овде у мањој или већој мери, јавља и педагошки моменат.¹⁴ Оне, међутим, за разлику од брзали-

¹² Овај тип „брзалица” јавља се и као поента једног броја анегдотских форми. Мени је позната она о момку који је из далека дошао у лесковачки крај да тражи невесту, а домаћини су га дочекали упознајући га са девојкином многобројном браћом („*Овај ѡу је баја* (баја, дијал. ‘брат’), и *овај ѡу је баја*” — итд.). У сличној форми јавља се и израз *ѡола на ѡѡи*, наводно као одговор на питање колико је сати. Један број кратких форми, блиских вицевица, такође има овакав циљ (нпр. о мачки која заклања вид (*Пис, да се види!*), о мачки којој је дато име Дурина (*Пис, Дурина!*) итд. Овакви типови се јављају и као вид посебне врсте кратких двосмислених доскоцица и подругачица дијалекатског обележја (исп. у јагод. крају: *Срани локал, Од мој овна, Туна био, Оде ѡи, Прове ми, Уѡе ѡи* и сл.).

ца, још мање воде рачуна о семантичкој страни, већ напротив, инсистирају на превази звуковних и ритмичких ефеката и на низовима облика успостављених по основи звуковних асоцијација, али не напуштајући потпуно ни лирске поетске обрасце праћене римом. У различитим бројаницама успостављен је, при том, различит однос звуковних ефеката и лирских секвенци, што указује на њихову структурну разуђеност. Тако, у поједине, по форми готово класичне лирске народне песме (исп. *Сенци, менци, на каменци, / иди тамо де ти реко, / ниши близо ни далеко, / но код двора Давидова, / де се дјева њородила, / Христа бога њовијала, / у свилене њеленице, / а у златине одеждице*, Бован, 344) необични гласовни спојеви се у скромном обиму умећу, као специфичне ритмичке деонице, док, опет, у једном броју бројаница овакви звуковни склопови су доминантни, а ако и поседују одређену семантичку нит, она је готово у потпуности подређена ритму.

Потчињавајући смисао звуковним појавама и сазвучјима, бројанице су обогатиле фолклорни поетски израз мноштвом звучних облика, како давно иживелих, тако и за поетске потребе новостворених. Овакве звуковне склопове, обично представљене низом кратких и неразумљивих, позиционо везаних речи (паренемама), карактеристичних управо за ову фолклорну врсту, деца обично изговарају у игри, међусобно се бројећи и разбрајајући, одакле и име овој поетској форми. Чињеница да је овде сачуван сурвивал кола¹⁵ говори о ритуалним компонентама игре. У форму са обично препознатљивим почецима, често је уплетен основни бројчани систем, што можда такође указује на пратеће педагошке компоненте. Ипак, у изворно народним формама бројаница тешко је претпоставити да оне за циљ имају и савладавање основног бројчаног система код деце. На то указују обличке деформације бројева које се крећу до готово потпуно непрепознатљивих облика бројчаног система, укључујући и стране преживеле лексичке елементе. То, у ствари, представља још један пример митског односа према бројевима, оличен у забрани експлицитног бројања и пребројавања иметка и онога до чега нам је стало.¹⁶ Систем цикличног

¹³ Уже узевши, бројанице се, добрим делом, могу разликовати од разбрајалица. Тако, В. Бован, иако и бројанице и разбрајалице убраја у говорне игре, разликује бројанице од разбрајалица. По њему, „Изразита функција бројаница је педагошка: да потпомогну учење бројева и да изоштравају запажања о реду и броју, односно бројној вредности појединих предмета, делова нечега, животиња итд.” (*Народна књижевност Срба на Косову и Метихији...*, стр. 57). На другој страни, „Разбрајалице се казују искључиво у децим играма, чији су саставни део” (Исто, стр. 58). За ову прилику, међутим, у анализи звуковних слојева, није неопходно инсистирати на посебностима ових форми, посебно због постојања низа прелазних облика.

¹⁴ Познато је да је дечија игра значајан елемент психофизичког сазревања, због чега јој је данас у педагошкој психологији посвећена значајна пажња. Отуда је већ крајем прошлог века наша педагошка и школска литература посвећивала пажњу дечијим играма (о прегледу тих издања в.: Т. Борђевић, *Српске народне игре...*, стр. 26–93). То је свакако била и прилика за чување традиције народних дечијих игара, па и одређеног модела образовања нашег нараштаја. Наша савремена педагошка пракса, на жалост, готово је истиснула ове садржаје из школских програма.

¹⁵ М. Б. Милићевић, на пример, описујући дечију игру звану Слепи миш, наводи једну бројаницу коју деца изговарају у колу (*Живой Срба сељака*, Српски етнографски зборник, књига прва, СКА, Београд 1894², стр. 254).

„бројања”, као и улога последње речи у бројаници такође могу упућивати на одређене ритуалне сурвивале. Последња реч која се веже за једног од играча има елиминациони карактер, те тај играч „испада” из игре. И тако редом, уз поновно бројање док не остане последњи играч, који затим започиње одређену игру. На такву сврху бројанице понекад се непосредно указује у завршним стиховима: „Рече, / Па ућече (Попа, 153); ... Зучи, бучи, мичи! (Дучић, 343); ... Жези, бежи (Петровић, 462—463); ... Бежи зец! (Попа, 169); ... Која ред — / Ајд’ на војску (Попа, 19); ... Ајд’ на зеца (Попа, 91); ... Ајде ројован! (Попа, 195); ... Ајде с њом најоље (Попа, 249); ... Иди с њом на јоље (Попа, 13); Паде ња се скљуси / И рече му — / Шу си (Попа, 221); Изв[?]ећу је сам, / Ев’ овако — хам (Попа, 237); ... Кукуреш / Да њкнеи, 224). Бројанице, дакле, указују на преживеле митске и ритуалне симболе у језику, односно на прастаре трагове човековог друштвеног живота.¹⁷

Овакав тип игре наметнуо је посебан, динамичан ритам бројаницама, исказан специфичном гласовном и обличком структуром. Овај облички „вокабулар” може се са више аспеката укључити у анализу, при чему се овде намеће широк спектар истраживачких приступа, од психолошких и психолингвистичких, који указују на доминанто дечије поимање *звуканої* у језику, до етимолошког и етнолошког, који откривају старе и стране лексичке наносе. Ове форме, тако, указују и на необузданост разноликих цивилизацијских веза међу народима. Блискост појединих наших и пољских бројаница, показало се, почива на заједничком латинском „предлошку”, што, вероватно, указује на средњевековни период свеопште владавине латинског језика у европској култури и школству, те, свакако, и на дидактички карактер ових поетских форми.¹⁸ Број наших бројаница са турским, румунским, шиптарским, немачким и другим елементима, наравно, још је већи.¹⁹

На звучном плану бројанице показују посебну поетску лепоту, нарочито ван класичних лирских стихованих форми, у оквиру шароликих ритмичких деоница. При том, до посебног изражаја долази њихова фо-

¹⁶ Овај језички табу познају и суседни народи. Једна бугарска пословица гласи: *Там, дејто е неброено — блајословено е* (в.: Ђорданка Коцева, *Езиково њабу в българския песенен и прозаичен фолклор*, Еик и поетика на българския фолклор, БАН, Софија 1980, стр. 123—124. О томе исп. и: Biljana Sikimić, *Etimologija i male folklorne forme*, Institut za srpski jezik SANU, Biblioteka Južnoslovenskog filologa, nova serija, knj. 11, Beograd 1996, стр. 263.

¹⁷ Т. Борђевић указује на преживеле лексичке слојеве као специфичне социјалне сурвивале (нпр. *заступљене лексеме лук, стирела, љаћка, цилић, трад, роб; — Српске народне истре...*, стр. 84).

¹⁸ Т. Борђевић, *Српске народне истре...*, стр. 85—86.

¹⁹ Исп.: В. Sikimić, *Etimologija i male folklorne forme...*, стр. 263—274. Страни лексички елементи неретко су у поетичкој функцији бројанице, а није искључено да они понекад бројаници дају брзалички карактер. Тако је о једној сарајевској дечијој игри, коју прати бројаница препуна турских бројева („*Труб бир, њруб илџи, њруб уч, њруб дорџи...*”), забележено: „Игра је врло жива и смијешна јер се мора брзо говорити и ко није добро вјешт, заглеће језиком, те му се смију” (в.: Караџић — лист за српски народни живот, обичаје и предање, 1, Алексинац 1900, стр. 51). Са структурног аспекта, бројанице се овде, као могући педагошки облици за ортопско-граматичку вежбу, приближавају брзалицама (исп.: S. Težak, *Govorne vježbe...*, стр. 32—33).

нетска структура, најчешће успостављена на различитим алитерацијама и асонанцама које често условљавају избор обличких средстава. Овде се повремено укључују обличка понављања, као: *Ду, ду, ду* (Бован, 341), *Ором, ором* (Бован, 344), *...џази, џази* (Бован, 335), *...јар, јар* (Бован, 336), *...раке, раке* (Бован, 344); *Менци, менци* (Павловић, 191), *...зеї, зеї, зеї* („Караџић”, 4/1901, 90). *...вај вије вај* („Караџић”, 4/1901, 90). У том смислу, бројаницама су нарочито занимљива понављања са различитим модификацијама, које су обично засноване на гласовној екстензији и супституцији.²⁰ Тако, ако у оквиру таквих парова прва реч почиње вокалом, њена пратећа реч биће проширена иницијалним консонантом (екстензија), најчешће експлозивним *б* (нпр. *Ан — Бан, Аниле — Баниле, Ари — Бари, Едене — Бедене, Елем — Велем, Ојлен — Бојлен*), *џ* (*Еџи — Пеџи, Екеми — Пекџи, Елџ — Пелџ, Енеке — Пенџе, Онџул — Понџул*), *д* (*Ен — Ден, Евелеме — Девелеме, Ер — Дер, Окма — Докма, Олава — Долава*), затим ређе *џ* (*Ен — Теџ, Ени — Теџи, Ин — Тин, Исум — Тисум, Енџе — Теџе*), консонантом *в* (*Абел — Вабел, Ајел — Вајел, Екеџе — Бекеџе, Ена — Вена, Ене — Вене*) и др. (— в. прилог на крају).²¹ На другој страни, ако оваква реч почиње консонантом, по принципу супституције он алтернира са неким од консонаната, обично експлозивни, на пример са *б* (*Жеџи — Беџи, Зуза — Буза, Зучи — Бучи, Туџи — Буџи, Хандала — Бандала, Цеца — Беца, Шаракџија — Баракџија, Шиџкала — Биџкала*), *д* (*Педма — Дедма, Сејман — Дејман, Тиква — Диква, Шаџин — Даџин*), *џ* (*Јеџо — Пеџо, Мух — Пух, Шунди — Пунди*) као и са једним бројем сонаната, на пример *м* (*Јенџи — Менџи, Сенџи — Менџи, Ђиџи — Миџи, Циџла — Миџла*), *л* (*Пењџа — Лењџа, Циџи — Лиџи, Џуџи — Луџи*), или *в* (*Сара — Вара, Шара — Вара, Циџи — Вили*). У супституцију овога типа укључују се често и читаве гласовне секвенце (нпр. *Мамуз — Тоџуз, Шмоџан — Доџан, Кокџоне — Немаџоне, Праскеле — Туџ келе* итд.). Медијална позиција такође познаје један број супституција, као што је вокалска супституција *и/а* (нпр. *Бија — Баја, Викле — Вакле, Клин — Клан, Тибор — Табор, Тика — Така, Швија — Шваја*).

У оваква понављања често се аналошки, по звуковној инерцији слободније укључују и самосталне лексеме, образујући посебне, секундарне видове модификације. То у великој мери карактерише управо бројчани

²⁰ За један број оваквих редупликационих модела посредне или непосредне изворе налазимо у турском језику. Исп. шире о томе: Т. Р. Ђорђевић, *Једна џурска особина у српском језику*, Караџић — лист за српски народни живот, обичаје и предање, 11, Александар 1901, стр. 225—227; Снежана Петровић, *Парне речи и џонављања џурској џорекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое*. Научни састанак слависта у Вукове дане, 21/2, Међународни славистички центар — Филолошки факултет у Београду, Београд 1994, стр. 113—118 (в. и тамо наведену литературу). У ширем смислу узевши, у бројаницама се може издвојити и присуство других видова понављања (исп. на морфолошком плану понављања типа *Лџа лџоџа, Црна црноџа, Плава плавоџа*; или: *Клиџица-Варџица*, М. Ђ. Милићевић, *Живот Срба сељака...*, стр. 254; *Алеџице-Плеџице*, Бован, 338; *Пиџавице-Миџавице*, Милићевић, 254; *Деџичак-Јабучак*, Попа, 163; *Биџерко-Швалерко*, Ђорђевић, 87; *Чекуџин-Чекуџица*, Попа, 54; *Баџиџован-Баџиџоведи*, Попа, 249; — итд.)

²¹ Овде се често укључују троструке форме типа: *Ан — Бан — Баџиџован, Елен — Белен — Балбаделен, Ер — Мер — Муџер*, као и: *Ена — Вена — Јуџерџена, Еџ — Пеџ — Шиџафунџи, Исум — Тисум — Карарисум* итд.

систем (исп. *Једноле — Дволе, Двоіоло — Троіоло, Троіало — Чевріало*)²², али се и ове лексеме у доброј мери успешно укључују у постојеће принципе (исп. иницијалну консонантску супституцију код парова типа *Пале — Шале, Пелало — Шелало, Пејма — Шелма, Пелија — Шелија* — за бројеве „пет, шест“). При томе нису искључена ни међусобна прожимања различитих типова модификације.

Бројанице се, отуда, одликују богатим гласовним сазвучјима, ритмички најчешће тако организованим да у оквиру својих типичних понављања захватају готово читаву структуру бројанице. При том се, с обзиром на гласовну структуру, могу уочити неколика основна звуковна модела бројаница:

1. Модел истих или сличних звуковних *завршетка* са развојем од једноставнијих ка сложенијим формама. Он би се могао назвати моделом „финалног“ звуковног сагласја.²³

*Седи Каџа на камење
ије ми броји бројанице,*

*олава,
долава,*

*смокма,
локма,*

*диња,
дициња,*

*џајџан,
џајџан,*

*шесемели,
букомели,*

*џамџур,
ајџ на војску,
донеси ми добру девојку.*

(Бован, 338)

*Елен,
Белен,
Балбаделен,*

*Жиџа,
Гиџа,*

*Окма,
Локма,*

*Злајна смоква,
Злајна јабука,
Иди с њом на њоље.*

(Попа, Елен, 13)²⁴

²² У оваквим случајевима је често сама иницијална секвенца, па и сама иницијална фонема семантички маркирана (исп. тип: *Сејма / Ојма, Сејмија / Ојмија, Сејумало / Ојумало* и сл.).

²³ У мом раду је, стога, овај модел представљен десним блоком, са паузама, тј. проредима, док у следећим моделима примењујем друге, графички приближно одговарајуће моделе.

²⁴ Истог типа је бројаница коју сам забележио у јагодинском крају: *Ена/Мена/Дудумена/Карафила/Мусџафила/Ба маџа/Ко маџа/Пис!*

2. Модел истих или сличних звуковних секвенци (сазвучја) који се карактерише њиховим кретањем с краја према почетку ритмичких целина. Ово је, у ствари, „дијагонални” модел ритмичког сагласја:

*Једнолија,
Дволија,
Тролија,
Чеврлија,
Пелија,
Шелија,*

*Сејма,
Ојма,
Дејма,*

*Карајош,
Карајуш,*

*Врчи реј —
Ајд’ на зеца.*

*Једино,
Дедино,
Седи,
Салаведино,*

*Чекујин,
Чекујица,*

*Парайин,
Парайуца,*

*Туйкало,
Тудесеј.*

(Попа, *Једино*, 54)

(Попа, *Једнолија*, 91)

3. Модел који се карактерише сложеном схемом ритмичких кретања, која би се могла у најширем смислу подвести под „мешовити” звуковни тип у односу на прва два. У то се укључују специфичне звуковне споне и прелази који повезују различите ритмичке целине. На овакав модел указују следећи примери:

*Јединар,
Дводинар,*

*Триносори,
Сараори,*

*Текујице,
Текутан,*

Палатан,

*Праскеле,
Туйкеле,*

Десејица.

(Попа, *Јединар*, 144)

*Јаребице,
йрејелице,*

*домазана,
докијана,*

*кајвери,
кајпис,*

препис,

*црнорија,
црнокос,
космери,
Тайар,*

*Куркеш,
да љукнеш.*

(Бован, 342—343)

Звукoвна динамика је, очито, једно од основних обележја наших бројаница. При том је њихов готово једини смисао уплитање у несвакидашњи миље дечијег света игре, чији је неоспорни пртилац језик. Није отуда чудо што су необични облици најчешће у служби различитих сагласја и ритма, нарочито саображеног динамичном бројању бројева прве десетнице, који и у нашем и у суседним језицима чине претежно једносложне и двосложне речи.²⁵ Реконструкцијом хипотетичне „изворне” ритмичко-мелодијске структуре бројаница, о којој нам, наравно, забележени фолклористички текстови не говоре готово ништа, није се захвално данас бавити без компаративних анализа и ширег увида у технологију ових игара и њихове пратеће синкретичке елементе, од којих данас имамо тек оскудне остатке (нпр. коло, песма). Ипак, може се претпоставити да је изворна структура бројаница у доброј мери почивала на ритмичко-мелодијским јединицама (стопама) састављеним од једносложних, двосложних и тросложних речи, често енигматски распоређених око једног броја основинских речи, вероватно и митолошког значења. Путем одређених „правила”, на пример фонетског проширивања, око овог облика, по принципима сагласја, обично су се плеле једноставне (магичне?) формуле (исп. *енци-менци* — (на) *ка-м-енци*: ен — м/ен — ка/м/ен). Овакву ритмичко-мелодијску структуру чува знатан број наших бројаница, уз доминантно учешће малосложних речи. При том се вишесложне речи, ако се нађу у ритмичким деоницама, често разлажу на краће ритмичке целине. Тиме се на звукoвном плану успешније прати време трајања једног „одбројавања”, које се најчешће поклапа са временом трајања изговора једног до два (ређе и три) слога. На то упућује и изразито присуство малосложних речи у ритмичким деоницама, у којима доминирају управо двосложни облици са акцентом на иницијалном слогу. То указује на вишеструко заступљен принцип бинарности, оличен у доминантној трохејској структури:²⁶

Елен/Белен/Балба-/делен/Жиџа/Гиџа/Окма/Локма/ — Злајна смок-ва, злајна јабука, иди с њом на њоље (Попа, 13);

Енци/Менци/На ка-/менци/Тамо/Седе/Тринајст/Деци/Аром/Баром/Бимба-/рисом/Исум/Тисум/Кара/Рисум/ — Ко је највећи: варадински звон (Шкарић, 235);

Сенци/Менци/На ка-/менци/Иди/џамо/Де џи/Реко/Ниџи/Близо/Ни да-/леко/У сви-/лене/Пеле-/нице/А у/Злајне/Одеж-/дице (Бован, 342);

²⁵ У народском, дијалекатском бројању у нас, на пример, у првој десетници приближно половину бројева чине једносложне речи, а половину двосложне. У другој десетници једну половину чине двосложне, а другу тросложне речи. У књижевнојезичким формама број слогова и у првој и у другој десетници је већи. (На другој страни, књижевнојезичке форме, пре свега у првој десетници, указују на пропорционалност броја слогова и прозодијског квантитета (дугих акцената), што вероватно указује на природну потребу да се у оквиру бројчаног система бројевима посвете приближно једнаке временске деонице.)

²⁶ У овом делу, бројанице наводим у континуитету, без интерпункције, уз одређивање могућих, мањих или већих, ритмичких целина (косе заграде). Сваку стопу обележавам великим почетним словом, осим када она почиње другим делом какве вишесложне речи, ритмички подељене на две стопе.

*Енци/Менци/На ка-/менци/Ту ѿу-/кује/Данас/Деци/Ан/Бан/Бацѿио-
/ван/Бацѿио- /веди / Шѿуку / Дери / Шѿука с'/ Вере / Па се/Дере — Ајде
с њом најоље (Попа, 249);*

*Еле-/лија/Бебе-/лија/Жими-/ѿар/На кан-/ѿар/Касма-/рина/Тама-/ри-
на/Иш ѿе/Бир/Пана-/бир/Дрокљи/Мокљи/Цили/Вили/Дарчи/Перчи/Пере-
/цак (Бован, 341);*

*Екеѿа/Бекеѿа/Банда/Свира/Мене/Докѿор/Визи-/ѿира/Па ме/Пиѿа/
Шѿа ѿи/Фали/Мени/Фали/Бежси/Мали (Радић, Јагодина);*

*Седи/Дека/На/ Кући/На зе-/леној/ Па-/ѿучи/Цан, цан/ Паѿли-/цан/
Немам/Ницѿа/Да ѿи/Дам/Само/Један/Паѿли-/цан (Шкарић, 235);*

*Енци/Менци/На ка-/менци/Троја/Враѿа/Зане-/чаѿа/Ер/Мер/Музи-/кер/
Вайѿра/Креч (Радић, Србиње);*

Већ ови примери показују да у структури трохејске стопе појава вишесложних облика не мора да ремети ритмичко-мелодијски ритам бројанице. Отуда и творбене могућности, које понекад резултују вишесложним образовањима, не разводњују битније енергични ритам бројаница:

*Једн-/лија/Дво-/лија/Тро-/лија/Чевр-/лија/Пе-/лија/Ше-/лија/Сеѿма/Оѿма/
Деѿма/Кара-/ѿош/Кара-/ѿуш/Врчи/Рен — Ајд' на зеца (Попа, 91);*

Или:

*Једи-/нара/Дводи-/нара/Царе-/вићу/Пеѿ-/лићу/Пеѿи-/ѿан/Чучу-/љан
/Чучу-/љица/Радо-/јица/Деве-/ѿица/Жвоц' (Павловић, 191—192);*

*Ондола/Дондола/Шицкала/Бицкала/Кала-/рија/Руса-/лија/Подѿор/Г
орчин/Чавчин/Чаулин/Чаѿик (Попа, 212);*

Штавише, са пуно права се може рећи да су наизменична смењивања и преплитања једносложних, двосложних и тросложних облика битна обележја ове фолклорне врсте:

*Ан/Зван/Дран/ /Цеки/Боки/Бана/Бићи/Койи/Ради/ /Рак (Попа, 179);
Анїле/Банїле/Виѿко/ /Вес/ /Сѿасе/Класе/Кумѿа/ /Нес/Клин/Клан/
/Цуку-/ /ран/ /Ајде/Роѿо-/ван (Попа, 195);*

*Енѿеме/Пенѿеме/Цукеме/ /ме/ /Абер/Швабер/До ме-/ /не/Оѿис/Поѿс/По-
врмус/ /Бравус (Попа, 231);*

*Једна/Дора/ /Дој-/ /дора/Сара/Вара/Сара/Киѿа/Куѿу-/ /цан/ /Куѿу-
/ѿица/Меѿни/Пуцке/На ѿо-лице/Две ку/ /ѿице/ Паза-/рије/ /Ма-/мир/ /Ма-
на-/ /сѿир/ /Јеца/Паца — Таѿарин/Чарк (Бован, 337).*

Значајну ритмичко-мелодијску улогу у овоме имају и једносложни облици који посебну експресивност остварују својом финалном позицијом, као последња реч којом се одређује играч, на пример: ...ѿри куѿије ѿазарије, / ѿаѿалим, / чок! (Бован, 344); Сејиман, / Дејиман, / Дивироѿа, / Дић („Караѿић”, мај 1899, 103); ...ѿуф, ѿуф, / ѿо мераку, / буф! (Бован, 345); ...иде во, іе іу іоіѿ (Шкарић, 235); ...Пеѿар бачи кукуруза — зврц! (Шкарић, 235); ...елц, ѿелц, мух, ѿух, цѿѿраух (Шкарић, 235); ...Радојица,

/деветицица,/ жвоц! (Павловић, 191—192); ...од мора до мора, до белога Дунава. Шијуц! (Милићевић, 254); ...Ба мајна/Ко мајна — йис (Радић, Јагодина); Викле вакле кенце форц („Караџић”, 4/1901, 89); Шоћин/Даћин/Дрволе/Дриц (Радић, Јагодина); Ерци йерци йируз йираус („Караџић”, 4/1901, 90); Со реке йика йака оја боја бам бус („Караџић”, 4/1901, 91), — итд.

*

Бројанице, дакле, као врста дечије говорне игре, представљају специфичну фолклорну врсту, која се својим стилским обележјима наметнула и као вредна литерарна форма. Иако недовољно истражена у нас, ова форма својом синкретичком структуром и нада све богатством својих звуковних слојева заслужује целовиту и вишестрану обраду. Полазећи овога пута од претежно стилистичког приступа бројаницама и корпуса који је коришћен у овом раду, прилажем на крају краћи регистар њихових сагласја исказан у виду различитих парова модификационог типа.²⁷

Абе-Швабе (Шкарић, 235);
 Абел-Вабел (Борђевић, Пирот, 85);
 Абер-Швабер (Попа, 231; Борђевић, Алексинац, 85);
 Авел-Павел („Караџић”, 4/1901, 90);
 Ајел-Вајел („Караџић”, 4/1901, 91);
 Ан-Бан-Баштован (Попа, 249);
 Ан-Зван-Дран (Попа, 179);
 Англе-Бангле (Попа, 195);
 Ангули-Хангули (Борђевић, 85);
 Ањ-Пањ (Павловић, 191; Милићевић, 255);
 Ари-Бари (Петровић, 462—463);
 Аром-Баром (Шкарић, 235);

Бија-Баја (Радић, Јагодина);
 Бињи-Бичи („Караџић”, мај 1899, 103);

Викле-Вакле („Караџић2, 4/1901, 89);

Дарчи-Перчи (Бован, 341);
 Двањ-Трањ („Караџић”, мај 1899, 103);
 Двоголо-Троголо-Чеврголо (Шкарић, 235, 236; Петровић, 460; Попа, 128);
 Двоколо-Троколо („Караџић”, 4/1901, 90);

²⁷ Овај краћи избор различитих модификационих парова дајем у форми регистра. Овде су укључени и они парови у којима је један облик значењски општепознат, иако овакви облици самим присуством у бројаницама углавном губе своје значење, или оно постаје маргинално. За минимум сагласја међу овим облицима узимају се бар две фонеме, при чему се не укључују примери са иницијалним гласовним подударностима. Овде нису укључени ни облици који се у бројаницама не налазе у непосредном контакту, иако се структурно ови „парови” обично не разликују битније од наведених, контактних парова.

Дивиња-Дисиња (Бован, 339);
 Дивирога-Дисирога (Попа, 128);
 Диња-Дишиња (Бован, 338);
 Дистрија-Букурија (Бован, 339);
 Доден-Дивен-Дисен (Попа, 29);
 Домазана-Докитана (Бован, 342);
 Дора-Дојдора (Бован, 336; 342; 343);
 Дрокљи-Мокљи (Бован, 342);
 Душиња-Дивиња (Попа, 19);

Едем-Бадем (Попа, 268);
 Едене-Бедене (Шкарић, 235);
 Еђеделе-Беђеделе („Карађић”, 4/1901, 90);
 Екете-Бекете (Радић, Јагодина);
 Екете-Векете (Шкарић, 235);
 Екети-Пекети (Борђевић, 85);
 Елелија-Бебелија (Бован, 341);
 Елем-Белем (Бован, 341; М. Кнежевић, 223);
 Елен-Белен-Балбаделен (Попа, 13);
 Евелеме-Девелеме (Бован, 335);
 Елц-Пелц (Шкарић, 235);
 Емци-Пелци (Борђевић, Пирот, 85);
 Ен-Ден (Радић, Јагодина);
 Ен-Тен („Карађић”, 4/1901, 91);
 Ена-Вена-Јутертена („Карађић”, 4/1901, 91);
 Ена-Мена (Борђевић, Крагујевац, 87);
 Енге-Тенге („Карађић”, 4/1901, 91);
 Енгете-Пенгете (Борђевић, Алексинац, 85; Попа, 231);
 Ене-Вене (Шкарић, 235);
 Енеке-Пенеке (Борђевић, Пирот, 85);
 Ени-Тени („Карађић”, 4/1901, 89);
 Енци-Менци (Шкарић, 235; Попа, 249);
 Ер-Дер до (Шкарић, 236);
 Ер-Мер-Музикер (Радић, Србиње);
 Ерци-Перци („Карађић”, 4/1901, 90);
 Ец-Пец-Штрафунец (Борђевић, Алексинац, 85);
 Еци-Пеци (Бован, 342; М. Кнежевић, 224);

Жари-Бари („Карађић”, 5/1901, 116);
 Жежи-Бежи (Петровић, 462—463);
 Жита-Гита (Попа, 13);

Зуза-Буза („Карађић”, 4/1901, 91);
 Зучи-Бучи-Мичи(Дучић, 343; слично: Милиђевић, 254);

Ин-Тин-Чарапин („Карађић, 4/1901, 90);
 Ипац-Кипац (Шкарић, 235);
 Исум-Тисум-Кара рисум (Шкарић, 235);

Ишталогер-Паткологер („Караџић”, 4/1901, 90);

Једина-Додина („Караџић”, мај 1899, 102);

Јединар-Дводинар (Попа, 144);

Јединара-Дводинара (Павловић, 191—192);

Једино-Додино (Бован, 343);

Јединоле-Дволе-Троле-Чивиле (Радић, Јагодина);

Јединоле-Додиноле (Попа, 112);

Једиња-Доводиња (Петровић, 460);

Једнајла-Двајла-Трајла (Павловић, 191);

Једноголе-Двоголе-Троголе-Чеврголе-Пеголе-Шеголе („Караџић”, мај 1899, 102);

Једноголо-Двџголо-Троголо („Караџић”, мај 1899, 103);

Једнокало-Двокало („Караџић”, јули-август 1899, 164);

Једноле-Дволе-Троле-Чеволе (Попа, 73);

Једнолија-Дволија-Тролија-Чеврлија (Попа, 91);

Јежо-Пажо (Бован, 342);

Јежо-Пежо (Бован, 345);

Јежо-Појежо (Бован, 344);

Јежо-Пржо (Бован, 343);

Јежоле-Вражоле (Шкарић, 239);

Јенци-Менци (Милићевић, 255);

Јеша-Паша (Бован, 337);

Каларија-Русалија (Попа, 212);

Карапис-Препис (Петровић, 460);

Карапис-Припис („Караџић”, мај 1899, 102);

Карафила-Мустафила (Радић, Јагодина);

Касмарина-Татарина (Бован, 341);

Катаречи-Зеци (Дучић, 343);

Клин-Клан (Попа, 195);

Кокоџоне-Немаџоне („Караџић”, 4/1901, 90);

Кричке-Бачке-Зврчачке („Караџић”, 4/1901, 90);

Мамир-Манастир (Бован, 337);

Мамуз-Топуз (Борђевић, Крагујевац, 87);

Мирија-Тодорија („Караџић”, мај 1899, 102);

Мух-Пух-Штраух (Шкарић, 235);

Оволе-Доволе (Попа, 19);

Огмија-Девегија („Караџић”, нов. 1899, 244);

Оја-Боја („Караџић”, 4/1901, 91);

Ојлен-Бојлен (Борђевић, Алексинац, 87);

Окма-Докма (Попа, 268);

Окма-Локма (Попа, 13);

Окман-Докман (Мишовић, 356);

Окгон-До[к]тон („Караџић”, 4/1901, 91);

Окус-Покус (Бован, 337);

Олава-Долава (Бован, 338);
 Олова-Долова (Бован, 339);
 Ондола-Дондола (Попа, 212);
 Онбул-Понбул (Бован, 335);
 Опс-Попс (Попа, 231);

Пале-Шале (Бован, 343; Попа, 73; Радић, Јагодина);
 Паскелена-Тускелена (Павловић, 191—192);
 Пегало-Шегало (Шкарић, 235);
 Пегма-Шегма-Сегма-Огма (Попа, 128);
 Пеголо-Шеголо (Шкарић, 236);
 Педма-Дедма (Петровић, 460);
 Пелија-Шелија (Попа, 91);
 Пења-Лења (Попа, 29);
 Петипан-Чучуљан (Павловић, 191—192);
 Пипавице-Мипавице (Милићевић, 254);
 Поврмус-Бравус (Попа, 231);
 Праскеле-Тут келе (Попа, 144);
 Прокатије-Пазарије (Бован, 343);

Сависија-Превисија (Попа, 163);
 Сависија-Преписија („Караџић”, 4/1901, 89);
 Сара-Вара (Бован, 336, 344);
 Сегма-Огма-Дегма (Попа, 91);
 Сегмија-Огмија („Караџић”, нов. 1899, 244);
 Сегумало-Дегумало („Караџић”, 4/1901, 90);
 Сегумало-Огумало (Шкарић, 235);
 Сеиман-Даиман („Караџић”, јули-август, 1899, 164);
 Сејиман-Дејиман („Караџић”, мај 1899, 103);
 Сенци-Менци (Бован, 342, 344);
 Смоква-Доква (Попа, 19, 29);
 Смоква-Локва (Бован, 338, М. Кнежевић, 223);
 Смоква-Локма (Бован, 338);
 Сојле-Манојле (Борђевић, Крагујевац, 87);
 Стасе-Класе (Попа, 195);

Таз, туз-Љамуз (Бован, 342);
 Тази-Кузи (Бован, 335);
 Тајтан-Гајтан (Бован, 338);
 Текутан-Палатан (Попа, 144);
 Тесемели-Букомели (Бован, 338);
 Тестемир-Намастир (Попа, 19);
 Тибор-Габор („Караџић”, 4/1901, 91);
 Тика-Така (Радић, Јагодина);
 Тиква-Диква (Попа, 268);
 Титарош-Варош („Караџић”, 4/1901, 89);
 Тракутија-Пазарија (Бован, 343);
 Тријесор-Сараор (Павловић, 191—192);
 Триносори-Сараори (Попа, 144);

Триосори-Сараори („Караџић”, нов. 1899, 244);
 Трогало-Чевргало-Пегало-Шегало („Караџић”, јули-август, 1899, 164);
 Тукетан-Палапан (Павловић, 191—192);
 Турчин-Бурчин-Кафурун (Попа, 163);
 Тутњи-Бутњи (Попа, 169);

Ћићи-Мићи (Мићовић, 356);

Хандала-Бандала („Караџић”, дец. 1899, 271);

Цеки-Боки (Попа, 179);
 Цеца-Беца (Дучић, 344);
 Цигла-Мигла (Попа, 186);
 Цили-Вили (Бован, 341);
 Ципи-Липи (Павловић, 191);
 Цуки-Луки („Караџић”, мај 1899, 103);

Чевргало-Пегало-Шегало („Караџић”, мај 1899, 103);
 Четврткало-Пекало-Мекало („Караџић”, 4/1901, 90);
 Чика-Чемерика (Милићевић, 255);

Џан-Патлиџан (Шкарић, 235);
 Џицеле-Бибецеле (Дучић, 343);

Шара-Вара (Бован, 343, 345);
 Шаракета-Баракета (Попа, 169);
 Шаћин-Даћин (Бован, 343; Попа, 73; Радић, Јагодина);
 Швига-Швага (Борђевић, 85);
 Шишкала-Бишкала (Попа, 212);
 Шмокљан-Докљан („Караџић”, 4/1901, 89);
 Штаглац-Маглац (Милићевић, 254);
 Шунди-Пунди („Караџић”, 4/1901, 90);

Београд

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

а) *Анџолоџије:*

Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Мешохији (други поом)*, Јединство, Приштина 1989, стр. 1—442.

Миливоје В. Кнежевић, *Анџолоџија говорних народних умотворина*, Матица српска — Српска књижевна задруга, Нови Сад — Београд 1972, стр. 1—322.

Vasko Popa, Od zlata jabuka (Rukovet narodnih umotvorina), Nolit, Beograd 1979, стр. 1—286.

б) *Етнографски извори:*

Стеван Дучић, *Живот и обичаји њелемена Куча*, Српски етнографски зборник, књ. XLVIII, Живот и обичаји народни, књ. 20, СКА, Београд 1931, стр. XIV—596.

- Тихомир Борђевић, *Српске народне игре*, — у збирци ауторових чланака: *Наш народни живот*, 4, Просвета, Београд 1984 (репринт), стр. 26—336.
- Караџић — *лист* за српски народни живот, обичаје и предање, Алексинац, 1899, 1900, 1901.
- М. Б. Милићевић, *Живот Срба сељака*, Српски етнографски зборник, књига прва, СКА, Београд 1894², стр. 1—372.
- Љубо Мишовић, *Живот и обичаји Пойоваца*, Српски Етнографски зборник, књ. LXV, Живот и обичаји народни, књ. 29, САН, Београд 1952, стр. XII—442.
- Јеремија М. Павловић, *Живот и обичаји народни у Крајујевачкој Јасеници и Шумадији*, Српски етнографски зборник, књ. XXII, Живот и обичаји народни, књ. XII, СКА, Београд 1921, стр. XI—272 (+ карта).
- Петар Ж. Петровић, *Живот и обичаји народни у Грузији*, Српски етнографски зборник, књ. LVIII, САН, Београд 1948, стр. XII—580 (+ карта).
- Милош Б. Шкарић, *Живот и обичаји „Аланинаца“ под Фрушком јором*, Српски етнографски зборник, књ. LIV, Живот и обичаји народни, књ. 24, СКА, Београд 1939, стр. 1—275.

в) *Остало:*

- Т. Р. Б[орђевић], *Једна илурска особина у српском језику*, Караџић — лист за српски народни живот, обичаје и предање, 11, Алексинац 1901, стр. 225—227.
- Јорданка Коцева, *Езиково њабу в българския њесенен и ѡрозаичен фолклор*, Език и поетика на български фолклор, БАН, Софија 1980, стр. 114—126.
- Милија Николић и Мирјана Николић, *Српски језик и култура изражавања, за б. разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства — Београд, Завод за уџбенике — Нови Сад, 1993, стр. 1—128.
- Снежана Петровић, *Парне речи и ѡнављања илурској ѡрекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 21/2, Међународни славистички центар — Филолошки факултет у Београду, Београд 1993, стр. 102—109.
- Снежана Петровић, *Парне речи у лексичко-семантичком систему српског језика*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 22/2, Међународни славистички центар — Филолошки факултет у Београду, Београд 1994, стр. 113—118.
- Radmila Pešić i Nada Milošević-Đorđević, *Narodna književnost*, Vuk Karadžić, Beograd 1984, стр. 1—312.
- Rečnik književnih termina*, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Nolit, Beograd 1986.
- Biljana Sikimić, *Etimologija i male folklorne forme*, Institut za srpski jezik SANU, Biblioteka Južnoslovenskog filologa, nova serija, knj. 11, Beograd 1996, стр. 1—345.
- Stjepko Težak, *Govorne vježbe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika*, Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1974⁵, стр. 1—180.